

SERTIFIKAT

YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR

mavzusidagi ko'p tarmoqli respublika ilmiy onlayn
konferensiyada faol ishtirok etganligi uchun

Umarova Nasiba Abduvali qizi

"XX ASR 70-80 YILLARIDA MISR ROMANNAVISLIGIDAGI ADABIY JARAYONLAR"
mavzusidagi ilmiy ishi muvaffaqiyatli e'lon qilindi.

zotero

ACADEMIC
JOURNAL

RESEARCHBIB
ACADEMIC RESOURCE INDEX

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

Mendeley

06.01.2022

DATE

ISCIENCE

EDITOR-IN-CHIEF

XX ASR 70-80 YILLARIDA MISR ROMANAVISLIGIDAGI ADABIY JARAYONLAR

Umarova Nasiba Abduvali qizi

O‘zDJTU Tarjimonlik fakulteti,

“Arab tili tarjima nazariyasi va amaliyoti” kafedrasida o‘qituvchisi

70-80 yillarda Misr romanlarida milliy meros an’anaviy shakllaridan foydalangan holda ijod qilish davom etdi, shu bilan birga ijodiy erkinlikka berilgan adiblar yangi uslublardan ham samarali foydalanishda davom etishdi, endilikda personajlar qiziqishlari yoki yuz berayotgan voqea-hodisotlarga bo‘lgan munosabatlari ma’naviy qadriyatlar orqali baholangan ichki monolog yoki ong oqimi orqali keltiriladi. Inrospektiv¹ syujetdan mohirona foydalanib, obyektiv va subyektiv qarashlar asarga singdirib yuboriladi.

Ushbu davr mobaynida yozilgan romanlarni “Xulosalovchi romanlar” turkumiga kiritsak bo‘ladi, chunki unda avtobiografik elementlar qahramon fikri va shaxsiyatini rivojlantirish bosqichini ko‘rsatib, voqea hodisotlarga tugal yechim va xulosa yasashga xizmat qiladi.

Sunalloh Ibrohim qalamiga mansub “Najmat ag‘ustus” (Avgust yulduzi” 1973) romani ham xulosalovchi romanlar silsilasini boyitadi, unda yosh jurnalistning ulkan Assuan to‘g‘oni qurilishini yoritishi, ishchilarning va muhandislarning qurilishdagi birdamliklari va inqilobdan keyingi siyosiy tuzum, yangi hukumatning o‘tkazgan hukumati va siyosiy kuchlarga ko‘rsatgan zulmlari badiiy ifoda etilgan. Yuqorida keltirilgan xulosalovchi romanlarning o‘ziga xosligi shunda ediki mazkur romanlarda tanlab olingan muammo tarixiy sabablar orqali bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘ladi.

Yana bir mashhur adib Yusuf al Quayyid qalamiga mansub “Qish uyquasi” (1974) romani ham kitobxonlar e‘tiborini tortdi. Bunda asar bosh qahramoni yosh muhandis Ismatning bir guruh neftchi do‘stlari bilan neft izlashdagi mashshaqatli mehnatlari aks etadi. Asarda neft chiqqanidan so‘ng qoloq va qashshoq qishloq ahlining baxtli hayoti boshlanishi haqidagi orzu-o‘ylari bayon etilgan. Unda voqea-hodisalarga bo‘lgan munosabatda bir emas bir necha subektning shaxsiy fikrlari berilib boradi. Asar sarlavhasi qishloq aholisini uyqudan uyg‘onishi timsoli sifatida qish uyquasi deb nomlangan. Qishloq aholisi mo‘jizani kutib yashaydi, lekin mo‘jiza yuz bermaydi - qishloqda neft topilmaydi.

Yusuf al-Quayyid qalamiga mansub yana bir “Yahdusu fi Misra alaana” (“Bu hozirgi davrda Misrda sodir bo‘lmoqda”1977) qissasida muallifning bu dunyoda mo‘jiza sodir bo‘lmasligi haqidagi fikrlari berib o‘tilgan. Muallif bu asarda o‘z e‘tiborini epizodlarning folklor-romantik stilistikasi qurilishiga va dehqonlarning haqiqatparvar xarakterini ochib berishga qaratadi. Bu

¹ Lot. Introspecto – ichkariga qarash. Bu psixologik tadqiqot usuli bo‘lib, shaxs tomonidan o‘z faoliyatini individual fikrlar ,obrazlar, his-tuyg‘ular, tajribalar, ong faoliyati va shu kabilarni chuqur o‘rganish va bilish usuli.

qissada Amerika prezidenti Niksonning Misrga tashrifi va bu bilan bog‘liq bo‘lgan juda ko‘plab fantastik o‘zgarishlar, ya’ni mineral madanlar va neft qazib chiqarish loyihalari, yirik turistik komplekslarining qurilishi, ulkan miqdordagi sarmoya safarbar etilishi va Misrning tez sur‘atlarda rivojlanishi to‘g‘risidagi ko‘pchilik insonlarning orzu-umidlari haqida hikoya qiladi.

Shu bilan bir qatorda zamonaviy Misr romanchiligida o‘rta asr adabiyoti tarkibida rivojlangan tarixiy-solnoma va sufiylik asarlari, “xitat”- yerning tasviri, safarnoma-safar xotiralari, “risail-ixvaniyya”- do‘stlik nomalari, maqoma- qahramon - firibgarining shahardagi sarguzashtlari haqidagi hikoyalari kabi janrlar adiblar tomonidan qayta tiklandi. O‘rta asr adabiyotidagi rihla janridagi romanlar adiblar tomonidan o‘zlashtirilib, unga shaklan monand asarlar yaratildi. Yusuf al Quayidning “Axbar azbat al-Minisi” (Al Minisi qishlog‘idan xabarlar” (1971), Kamol al-Kileshning “G‘aroyib qush bilan to‘qnashuv “ (1975), Jamol al-G‘itoniyning “az-Zuveyl” (1975) romanlar shular jumlasidandir. Mazkur asar mualliflari qaerga safar qilsalar ham ruhiy “sayohatlarini“ boshdan kechiradilar hamda ortlarida qolgan olamni anglash uchun avvalo o‘z-o‘zini anglash va haqiqatni izlashga kirishadilar va oxir oqibat yana o‘z olamlariga qaytadilar.²

Darhaqiqat ushbu davrda yozilgan asarlar mavzular ko‘lami va mazmun jihatidan bir birini boyitib bordi, adiblar o‘zlarining ijtimoiy va siyosiy qarashlarini badiiy asarlariga singdirishdi. Yozish uslubining yangicha ko‘rinishlari paydo bo‘ldi.

Bu davrda yana bir katta siyosiy voqea sodir bo‘ldi, ya’ni 1973-yilning oktabr oyida Misr bir necha tarafdorlar bilan 1967 yilgi urushdagi tortib olingan yerlarni qaytarish uchun Isroilga qarshi urushda ishtirok etdi. Bu urush judayam ko‘p o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Shu jumladan, adabiyotga ham sezilarli ta’sir o‘tkazdi. 1980- yilda Jamol al-G‘itoniyni qalamiga mansub real voqealar va real shaxslar hayotini aks ettiruvchi “Ar-Rifaiy” romanini omma e’tiborini tortdi. Bu asarda kapitan Ar-Rifaiy 1956 va 1967 yillarda urushda qatnashgan va 1973-yildagi urushda esa jasoratlar ko‘rsatgan bir insonning faoliyati haqida so‘z yuritiladi. Bu asarda frontdagi haqsevar askarlarning Vatan yo‘lidagi chekkan zaxmatlari, boshdan kechirgan qiyinchiliklari og‘ir kunlari va front ortidagi mansabdorlarning bu voqealarga yuzaki qarashlari bir biriga zid qo‘yiladi. Roman bosh qahramonining hayotiy boy tajribasi unga urush maydonida qo‘l keladi. U o‘z Vatani, shaharlari, qishloqlari, har bir qarich yerini, mehnatkash xalqini juda qattiq sevadi, o‘zi bilan birga jon berib jon talashayotgan askarlar bilan do‘st tutinadi, ular bilan har bir qultum suviyu yeyotgan nonigacha bo‘lishadi. Ar-Rifaiy boy tajribasiga tayanib, o‘zi to‘g‘ri deb topmagan bo‘lsa-da mansabdor shaxslarning buyrug‘ini bajarishga majbur bo‘ladi va urushda halok bo‘ladi.

Keyinchalik esa 1978-yili Yusuf al-Quayid tomonidan yozilgan “ Al-Harb fi barr Misr” (Misr yeridagi urush) romanda dehqon-soldatlarning tortib olingan Sinay uchun o‘tkazilayotgan janglarda ko‘rsatgan mardonavor yurishlari, urush voqealari tasviri bilan bir qatorda Sadat hukumati o‘tkazgan agar reforma siyosati oqibatida dehqonlarning yerlarini oldingi egalariga qaytarilishi kabi voqealar ham ifodalangan.

² Mubarakova D.A. “Jamol al-G‘itoniyni va Sunalloh Ibrohim ijodida Misr “yangi roman” xususiyatlari in’ikosi” f.f.n. diss.Toshkent-2011.B-32

Asar bosh qahramonining ismi ham umumiy ma’noni aglatuvchi Misri ya’ni (misrlik) degan ma’noni anglatadi. Asar voqealari bir necha hikoya qiluvchi tarafidan aytib beriladi. Asar bosh qahramoni Misri ko‘p bolali kambag‘al oilaning yolg‘iz o‘g‘li qishloq hokimining o‘g‘lining o‘rniga armiyaga boradi, buning evaziga hokim uning otasiga yerini qaytarib berishni va’da qiladi. Misri armiyaga boradi va vafot etadi. Asarda qishloq dehqonlarining nochor ahvoli-yu, nohaqliklarga to‘lgan Misr jamiyatini yaqqol ko‘rsata bera olgan.

Keyinchalik 1981 yilda Sunalloh Ibrohim qalamiga mansub “Al-Lajna” (Komitet) va Jamol al-G‘itoniyy ijod mahsuli “Zafarani ko‘chasidagi voqealar” roman-pamflet asarlarida Misr hukumatining kemp-devid sulhini imzolashi va uning oqibatlari qattiq satirik kulgu ostiga olinadi va unda allegoriya³, grotesk⁴, sharja⁵ kabi badiiy tasvir vositalaridan samarali foydalanilgan.

Yusuf al-Quayyid uch qismlik romanida “Shakava al-misriy al-fasih” (Adabiy tilda so‘zlashuvchi misrlikning shikoyati” 1981-1986) “roman ichidagi roman” uslubini qo‘llaydi, ya’ni muallif bir vaqtning o‘zida haqiqiy voqelikni kuzatadi – eski mamluklar qabristonida yashovchi bir misrlik oilaning nochor ahvolga tushib qolganligi va Qohira markaziy maydonlarining birida o‘zlarini qullikka sotuvga qo‘yishlari- shu bilan birga bu voqelikni ifodalashda romanni qanday shakllantirish haqida ham fikr yuritadi.⁶

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash kerakki, Misr romannavisligi ushbu davrda yangi bir bosqichga ko‘tarildi, mazmun va shakl jihatdan bir biridan farq qiluvchi rang-barang asarlar yaratildi. Bunga albatta Misrlik romannavis yozuvchilarning badiiy mahorati va o‘ziga xos yozish uslublari sabab bo‘ldi. Yozuvchilar bu davrga kelib, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy qarashlarini asarga shunday singirdilarki, Misr hayotini oyna misol kitobxonga yaqqol ko‘rsatib bera oldilar.

³ Yun. o‘zgacha ifodalash, kinoya qochirim-badiiy tasvir, obrazlilik turi. Ramzning bir ko‘rinishi bo‘lib, voqea-hodisa yoki narsa-buyumlarning mavhum tushunchasi o‘rnida aniq tasvirni ifodalovchi ramziy so‘z (obraz)ni qo‘llash.

⁴ Lot. Yashirin, yer osti, zindon. Adabiyotda grotesk- bu dahshatli bema’ni, xunuk, ulug‘vor xayoliy shaklda uyg‘unlashgan va uzoqni birlashtiradigan, nomuvofiqlarni birlashtiradigan, haqiqatning ziddiyatini ochib beradigan komik qurilmaning turlaridan biri.

⁵ Fr. Buzilish, mubolag‘a. O‘ziga xos xulq-atvorini, psixologik xususiyatlarini biroz buzilgan holda og‘zaki tasvirlab, birobni masxara qilish (xush muomalalik bilan yoki g‘azab bilan) vazifasini qo‘yadiganshe’riy yoki prozaik satirik adabiyotning bir turi.

⁶ В.Н.Кирпиченко, В.В.Сафронов. История египетской литературы XIX-XX веков. Т-2; Москва, “Восточная литература” РАН 2003, С-222